

SEGMENT LAKUNALAR

Shaymardanova Aziza Raimjanovna

TerDU o'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215933>

Annotatsiya: Maqolada lakuna tushunchasi, uning tasnifi hamda muloqotda segmentar lakunarlikning namoyon bo'lishi to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: segmentar lakunarlik, muqobilsiz leksika, muloqot, tushunchaning ifodalanishi.

Segment (lot. segmentum) so'zi lotincha seco – “kesmoq”, “bo'lmoq” so'zlari asosida shakllangan bo'lib, “bo'lak”, “qism” ma'nolarini bildiradi.

Segment qurilmalar Sh.Balli, A.M.Peshkovskiy, A.S.Popovlar tomonidan kengroq o'rganilgan bo'lsa, o'zbek tilshunosligida esa bu masala M.Umurzaqova tomonidan tadqiq etilgan. M.Umurzaqova ekspressiv qurilmalarning asosiy vazifasini faqat axborot ifodalashdan iborat deb bilmay, adresatning e'tiborini ma'lum voqea-hodisa, predmetga tortish, diqqatini o'sha narsada ushlab turish, uni boshqalardan ajratib, ta'kidlab ko'rsatishda ham kuzatilishini ta'kidlaydi[1;10].

Kommunikatsiya axborot almashinish jarayoni bo'lib, so'zlovchi tomonidan uzatilayotgan ma'lumotning muhim deb hisoblangan o'rnining to'ldirilishi, ayrim jihatlariga urg'u berilishi, jumla bo'lagini boshqalardan ajratib ko'rsatilishi tabiiy hollardandir. Sintaktik qurilma hisoblangan jumlaning tarkibiga kiritilishi mumkin bo'lgan ana shu ma'lumotlarning segmentlarga (bo'laklarga) ajratib berilishi, aktualashtirilgan qismning alohida segment sifatida gapning oldingi qismiga chiqarilishi – segmentatsiyaning maqsadlaridan biridir.

M.Umurzaqova ta'kidlaganidek, “Segmentatsiyada ham, partsellyatsiyada ham gapning biror bo'lagini to'ldirishga, izohlashga e'tibor qaratiladi. Segmentatsiyada avval muhim axborot ajratilib olinadi, ta'kid ma'nosi kuchaytiriladi. Partsellyatsiyada esa muhim axborot asosiy axborotdan uzib olinib, ta'kidlash vazifasini bajarish uchun gap oxiriga joylashtiriladi[2; 102].” Nutqda eng keng qo'llaniluvchi ekspressivlikni ta'minlovchi, mohiyatan segment qurilmalarga o'xshash sintaktik figuralardan biri partsellyativ qurilmalardir.

Ko'pgina so'zlarning semantikasi muloqotda ma'lum hodisalarning yangi hissiy ifodali belgilanishiga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni (bo'sh segmentlar kabi) yashiradi. Shuning uchun ko'plab tadqiqotchilar: L.P.Yakubinskiy, L.A.Vvedenskaya, N.V.Chernova, A.I.Basova, N.Z.Kotelovalar oldindan mavjud bo'lgan so'zlarda yangi ma'nolarning paydo bo'lishining yana bir muhim sababi sifatida so'zlovchilarning nutq avtomatizmi (zo'rma-zo'raki amalga oshirilgan nutq – V.X.Kandinskiy ta'rifi)[3]ni buzishga

intilishlariga ishora qiladi. Shu orqali soʻzlovchilar va yozuvchilar ilgari maʼlum boʻlgan soʻzlarni tez-tez yangilab turadilar, ulardan obrazli va keng foydalanishlari esa nutqiy muloqotning yangiligi va ifodaliligini taʼminlaydi.

G.V.Bikova [4; 128]va bir qator tadqiqotchilar rus tilining zamonaviy holatiga xos boʻlgan qiziqarli semantik jarayonlarni koʻrib chiqqanliklarini taʼkidlaydilar va ularni ayrim misollar bilan tushuntirishadi. Masalan: demokratiya soʻzining “muayyan sinf yoki ijtimoiy tabaqaga nisbatan diktatura imkonini beradi” degan dastlabki maʼnosi yoʻqolib, “inson huquq va erkinliklariga hurmat, jamiyatning barcha aʼzolari irodasini erkin ifoda etish” semasi paydo boʻlgan. Ammo tarixda bu soʻz hasadgoʻy kambagʻallarning hukmronligiga nisbatan ishlatilgan.

Semantik “boʻshliq”larning potensial ravishda toʻldirilishi mumkin boʻlgan derivatsion segmentlarga ehtiyoj sezilishi natijasida, baʼzi hollarda mustaqil soʻzlarda semantik oʻzgarishlar yuz beradi. Bu toifa lakunalarni “segmentar” deb atash oʻrinli boʻladi. Yangi semalarning paydo boʻlish jarayoni semantik derivatsiya hisoblanadi. Bu holatga G.V.Bikova “маринист” soʻzi yangi maʼnoda – “sanʼat xodimi, ijodini dengiz janriga bagʻishlagan ijodkor” (bu soʻzning sobiq maʼnosi “dengizni tasvirlaydigan rassom, yaʼni dengiz manzarasi” degan mazmundan iborat boʻlgan)ni misol qilib keltiradi. Bu oʻrindagi semantik transformatsiya har safar tegishli tavsifiy ifodalarni (leksik boʻshliqlarni) bartaraf etib, mavjud segmentar yondashuv maʼnoni keng koʻlamda anglashga sharoit yaratadi, natijada маринист deyilganda: “dengiz haqida yozadigan yozuvchi”; “dengiz haqida musiqiy asarlar yaratadigan bastakor” maʼnolarini anglash imkoni yuzaga keladi.

Xuddi shunday, oʻtgan asr 60-70-yillarda rus tili ham oldindan maʼlum boʻlgan asoslardan olingan bir qator soʻzlar bilan toʻldirilgan: надличный, небесспорность, планетянин. Bungacha bu soʻzlar tilda mavjud boʻlmagan boʻlsa-da, ular tomonidan koʻrsatilgan ruhiy tasvirlar, diseksiyalangan nomlar lakunalarni yuzaga keltirgan. Masalan: “shaxsiy manfaatlardan oʻzgarlar manfaatini yuqori qoʻyuvchi”, “biror-nimaning bahsli tabiati”, “planeta fuqarosi”[4;139] kabi. Manbalarda ushbu misollarning transnominatsion lakunalarga misol sifatida keltirilishi, bizningcha, ilmiy xatolikdir. Negaki, bu soʻzlarda transnominatsion emas, segmentar burilish mavjud, holbuki, transnominatsiya – biror nomning maʼnoviy taraqqiyot etishi evaziga boshqa tushunchani ifodalashiga doir hodisadir. Masalan, avariyachi (avariya – mashina yoki samolyotning ishlab turgan vaqtda toʻsatdan ishdan chiqishi, buzilishi, avariyachi – avariyaning oldini olish yoki uning oqibatlarini tugatish, tuzatish

bilan shug'ullanuvchi shaxs. Ko'p hollarda bu so'zni enantiosemik birlik sifatida ham talqin qilish kuzatiladi hamda avariya O'TILda kelgan izohidan farqli, favqulodda noxush holatni yuzaga keltiruvchi shaxs sifatida ham tushuniladi) adresat, adresant kabi so'zlarni misol qilish mumkin. Ammo segment lakunarlik barcha o'zakdosh so'zlar o'rtasida sodir bo'lavermaydi. Bunda omonim so'zlar mazkur tipdagi lakunarlik holatidan butunlay yiroq hodisa sanaladi. Zero, bir ma'noviy guruhga ega semalar, jumla tarkibida alohida qo'llanganda, ularning gapdagi mazmuniga qarab, funksiyasi bilan farq qiladigan deyarli ikki sememaga aylanishi mumkin [3;128]. Bu holatda lakuna ikki segment, ya'ni salbiy yoki ijobiy yashirin ma'noga egaligi ehtimolini ko'rsatadi.

Lakunalarining bu turi semantik modifikatsiya (shakliy o'zgarishi) jarayoni bilan ham yoritib berilgan. Bular alohida semantik komponentlarning qisman almashtirilishiga, ya'ni yangi semalarning paydo bo'lishiga va muayyan semantik komponentlarning ma'noviy strukturasi yo'qolishiga olib keladigan, seminal strukturadagi o'zgarishlaridir.

Ko'pincha segment lakunalar enantiosemiyaga xos holatda yuzaga keladi. Aytaylik, **xotinparast** so'zini ham segment lakuna sifatida olsak bo'ladi. Xotinparast [xotin + forscha پرست so'zi qo'shilib, yaxshi ko'ruvchi, ta'zim qiluvchi] sifatida izohlangan (O'TIL, IV.415-b.) Bu so'z: 1) "o'z xotinini o'ta darajada sevadigan", "xotiniga bo'lgan muhabbatga berilib ketgan" ijobiy ma'nosi va 2) aynan "xotinlarga mukkasidan ketgan xotinboz odam" salbiy ma'nosini ham ifodalaydi. Bunda xotinparast leksemasi xalq orasida dastlab xotiniga vafodor inson sifatida tushunilishi lozim bo'lsa-da, unga teskari salbiy semaning mavjudligi ushbu so'zni ikkilangan ma'noda qabul qilishga asos bo'ladi.

Yuqorida ta'kidlaganmizdek, ikki segment lakuna ya'ni salbiy va ijobiy ma'no yashirin mavjudligi ehtimolini anglata olishi segmentar lakunani yuzaga keltiradi. O'zbek tilidagi bebaho, xotinparast, basir, dahshat, ajab bo'пти kabilarda shunday holatni kuzatishimiz mumkin. Bunda tinglovchi so'z ma'nosi nima haqida ketayotganligini birdan anglay olishi mushkul. **Basir** so'zi – ko'rish qobiliyati yo'q; "ko'r, so'qir" ma'nosida ko'proq ishlatiladi. Axir shunchalik basir emas-ku, yo'l bo'yida turgan odamni ko'rmaydigan. (M.Xayrullayev, Ko'ngil) Bu so'z aslida teskari ma'noga, ya'ni: "o'tkir ko'zli"; "o'ta ziyrak" ma'nosiga ega: Qilurni ayla rioyat demakta asra adab, Ki do'st fe'lingu qavlungg'adur basiru same'. (Navoiy, Xazoyinul-maoniy (O'TIL, I. 175-b.))

Shu maqsadda ijodkorlar ko'pincha ilgari ma'lum bo'lgan so'zlarni yangi ma'noda qo'llaydilar. Ulardan keng foydalanish esa nutqiy muloqotning

ifodaliligini ta'minlaydi. Demak, bu o'rinda segment qurilmalar muloqot uchun ko'proq ahamiyatga ega bo'lgan bo'lakni mantiqiy jihatdan qolgan qismlardan ajratuvchi vosita sanaladi.

Bebaho so'zi ko'pincha "hech bahosiga yetib bo'lmaydigan, o'ta qimmatli, tengsiz" ma'nosida ishlatilsa (mas., Senga besh bebaho haykal qururmen. Gahi Layli, gahi Shirin bo'libsen, Yashar sen doimo dostonlarimda. (Uyg'un va I.Sulton, Alisher Navoiy (O'TIL, I. 201-b.)), ayrim o'rinlarda, "baho qo'yishga-da arzimaydigan, qiymatsiz" ma'nosidagi salbiy mazmuni ham bildiradi.

O'r – jarlik, chuqurlik; "o'ra" ma'nosiga ega: Front orqasida o'r qazib turganda, Mulla Obiddan o'ttiz metrcha nariga bir katta to'p o'qi tushib, qattiq tovush chiqarib yoriladi (A. Qodiriy, Obid ketmon). Bu so'zning 2-ma'nosi ham mavjud bo'lib, oldingi ma'nosining teskarisini bildiradi va "tepalik, balandlik" ma'nosida keladi: O'ziga qolsa, shahar deb, qir oshib, o'r oshib o'tirmasdi-yu (N.Norqobilov, Bekatdagi oq uycha). O'r tortmoq – balandlik tomon yo'nalmoq; o'rlamoq: Arkning ikki yonida burama yo'l bilan yuqoriga o'r tortib ketgan pillapoyalar: ular mezanalarga olib chiqadi. (Q.Mirzo, Olam go'zal (O'TIL, V. 159-b.))

Demak, **mavhumlikdan aniqlikka tomon rivojlanib, muloqotda o'zining asl ma'nosidan juda uzoq bo'lgan mazmun bilan to'ldirilib kelgan so'z segmentar lakuna sanaladi.** Shu bilan birga, bunday so'zlarning lug'atlarda kelgan asl ma'nosi yo'qolib ketmaydi, aksincha, kundalik foydalanishdan chiqsada, siyosatchilar, olimlar tomonidan muayyan yuqori sohalarda qo'llanishda davom etadi. Ya'ni odamlar tushunishi uchun yanada qulayroq bo'lgan muayyan mazmun bilan almashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Умурзақова М. Ўзбек тилида сегмент қурилмаларнинг лингвопрагматик тадқиқи: Фил.ф.б.ф.д (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2019. –10 б.
2. Мирзаева, А. (2023). ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ СТИЛЬ РИКАРИОРДАНА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ "PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: LIGHTNING THIEF"). Наука и инновация, 1(12), 125-129.
3. 12. Азиза, А. М. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 4), 111-116.
4. 13. Мирзаева, А. (2023). ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ» В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 4), 18-24.

5. 14. Shavkatovna, A. M. (2023). The History of Transtextuality and Theoretical Approach to Literary Analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS, 2(2), 84-88.
6. 15. Shavkatovna, A. M. (2022). THE HISTORY OF TRANSTEXTUALITY AND THEORETICAL APPROACH TO LITERARY ANALYSIS. American Journal Of Philological Sciences, 2(11), 120-126.
7. Умурзақова М. Сегмент ҳамда парцеллятив қурилмалар муносабати // Марказий Осиёда лексикология ва лексикография: анъаналар ва ҳозирги замон илмий мактаблари. – Тошкент, 2020. – Б. 102. [https://psychiatry.academic.ru/Речевой автоматизм](https://psychiatry.academic.ru/Речевой_автоматизм).
8. НАЙТОВА, Ҳ. (2021). SOME STROKES TO THE POEM OF THE SHODMONKUL SALOM. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (10), 1033-1036.
9. Muxtorova, M. (2022). MOTHER AS A SYMBOL OF THE MOTHERLAND IN THE WORKS OF SHAFOAT RAHMATULLO TERMIZI. Science and Innovation, 1(4), 302-305.
10. Muxtorova, M. (2022). SHAFOAT RAHMATULLO TERMIZIY IJODIDA ONA-VATAN TIMSOLI. Science and innovation, 1(B4), 302-305.
11. Muxtorova, M. (2023). SHAFOAT TERMIZIY SHE'RLARIDA FOLKLOR ASOSIDAGI OBRAZLAR TALQINI. Models and methods in modern science, 2(12), 98-100.
12. qizi Muxtorova, M. S. (2023). SHOIR SHE'RIYATIDA FOLKLORIZM (Shafolat Termiziy ijodi misolida). Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 21-24.
13. Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии. – Благовещенск, 2003, –С.128. <https://gendocs.ru/v33236/?download2=1>.
14. Дун Н. Л. Интралингвалны лакуны в лексической системе русского языка. «Вісник СумДУ. Серія Філологія», №1 2007.Том 1. –С. 139.
15. Оқбўтаев, Б. (2023). СЎФИЁНА АДОЛАТЗ. Talqin va tadqiqotlar, 1(21).
16. Оқбўтаев, Б. Ҳ. (2023). ТАСАВВУФ ИЛМИ ВА НАЖМИДДИН КОМИЛОВ. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 2(3), 90-96

